

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XXI

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК

XXI

Београд, 2016.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК ХХІ

2016.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић (Београд), проф. др Милан Драгичевић (Бања Лука),
проф. др Ценка Иванова (Велико Търново),
проф. др Милош Ковачевић (Крагујевац), prof. dr Pavel Křejič (Врно),
проф. др Радмило Маројевић (Београд), проф. др Валерий Михайлович Мокиенко
(Санкт-Петербург), проф. др Мирослав Николић (Београд), проф. др Бранислав Остојић (Никшић),
prof. dr Mihai Radan (Тимишоара), проф. др Радоје Симић, председник Одбора (Београд),
проф. др Љилана Суботић (Нови Сад), проф. др Ольга Ивановна Трофимкина (Санкт-Петербург),
проф. др Божо Ћорић (Београд)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје Симић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Др Михаило Шћепановић

ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Милан Крсмановић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Сергеј Мацура

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Милош Ковачевић, проф. др Божо Ћорић, проф. др Радоје Симић,
проф. др Радмило Маројевић, проф. др Милорад Дешић, проф. др Првослав Радић,
др Смиљка Стојановић, др Стана Ристић, проф. др Срето Танасић, проф. др Веран Станојевић,
проф. др Милан Стакић, проф. др Јелена Јовановић Симић, проф. др Рајна Драгићевић

САВЕТ

проф. др Срето Танасић (Београд–Ниш), проф. др Владислава Ружић (Нови Сад),
проф. др Милан Стакић (Београд)

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА“

811.163.41:929 Караџић В. С.
811.163.41'354"18"

ПРВОСЛАВ Т. РАДИЋ*
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Оригинални научни рад
Примљен: 12.07.2015.
Прихваћен: 28.12.2015.

ЛЕЗИЧКА РЕФОРМА ВУКА СТ. КАРАЏИЋА И СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ¹

Караџићева реформа, иако усредсређена на питања језика и правописа, имала је широк културолошки домет у српском народу и била значајан допринос учвршћивању српске националне свести. Национална афирмација Срба није могла бити спроведена без чврстог ослањања на народни језик и народну културу (књижевни језик заснован на народном говору, а графија на његовом фонетском систему). Караџић је, отуда, морао укључити и питање територијалне распрострањености Срба и српског језика, што га је водило до закључака који су у појединим срединама наилазили на жучна оспоравања. Ипак, у србистици се до данашњих дана препознаје континуитет у караџићевском приступу овом питању.

Кључне речи: Вук Караџић, језичка реформа, дијалекти, књижевни језик, српско национално питање.

* prvoslavr@yahoo.com

¹ Основне поставке рада изложио сам на међународном скупу *Language and the making of nations*, одржаном у Британској библиотеци 14. нов. 2014. год. у Лондону (в. www.bl.uk/whatson/events/programme.pdf). (Трошкове мога пута и боравка носила је Британска библиотека.) Краћа верзија рада, под насловом: *The language reform of Vuk Stefanović Karadžić and the national question among the Serbs*, објављена је у бањалучком часопису Филолог (VI/2015, 46–55).

I. УВОД

Српска просвета и култура с краја XVIII и почетком XIX столећа биле су у приличном заостатку, иако је међу Србима у јужној Угарској ситуација била нешто повољнија. Овакво стање неће моћи ваљано да прати све присутније националне захтеве које ће постављати млада грађанска класа. У писменој комуникацији тога времена код Срба се издвајају неколика књижевнојезичка (стандарднојезичка) модела (исп. Младеновић 1973). На првом месту налази се *рускословенски језик*, у основи архаични старо(црквено)словенски језик IX столећа, али у форми руске редакције, који ће као такав од половине XVIII столећа бити и језик српске православне цркве. Овај језик је углавном био везан за српске клерикалне кругове и црквену просвету, а најпре се укоренио међу Србима у јужној Угарској (као „виши стил”). Рускословенски је Србима омогућавао снажну културну везу с пространим православним залеђем и Русијом, што му је обезбедило пансловенску компоненту. Поред овог, он је у једном периоду сматран и генетским извориштем српског (народног) језика, тј. сматран за „чист” и „неискварен” српски језик. На другој страни налазио се *славеносербски језик*, идиом који је представљао прилично слободну мешавину старо(црквено)словенских (заправо рускословенских), руских и српских језичких црта, а који ће посебно бити негован код грађанског слоја. Иако није могао имати нормативни инструментариј (граматику, речник, правопис), овим језичким моделом („средњим стилем”) покушала се попунити важна празнина у световној комуникативној сфери, тј. у комуникацији међу српским грађанством. Ово посебно због тога што ће за овај друштвени слој отуђени и застарели рускословенски језички и културолошки миље постајати све мање употребљив.²

У овој социокултурној расподели књижевнојезичких модела, за *српски народни* (заправо *народски*) језик остајало је мало места. По традицији, он је био заступљен у оквиру „нижег стила” још од почетака писмености, али му ни потоња столећа нису доносила бољи статус. Напротив. Додуше, од шездесетих година XVIII столећа има захтева од стране српских интелектуалаца (З. Орфелин, Д. Обрадовић) да се напусти језичка диглосија (паралелизам *ненародни* : *народни* идиом) и уведе народни језик у свеопшту писменост међу Србима. Д. Обрадовић тада пише и објављује, и то на прилично ваљаном народном језику, свој програмски манифест о значају употребе народног језика у књижевности

² С тим у вези, Јернеј Копитар (1780–1844) бележи да у то време истојезични „католик, иако зна да чита њихово [Срба православца] писмо, ипак не разуме садржај, пошто он више не употребљава застарели говор (деветог века); тако се често и конфузни писари тешко разумеју међу собом, а народ њих још теже” (Добрашиновић 1980: 97). У то време је на хрватској страни управо један трговац „изразио мисао да недостатак јединственог хрватског језика спречава развој трговине, па стога жели да се створи јединствени књижевни језик и правопис” (Арато 1983: 65–66).

(*Писмо Харалампију*, 1783). Ипак, и деценијама после тога код Срба ће преовлађивати мишљење да народни језик, као „простонародна” језичка форма (погрдно називан и „језиком свињара и говедара”), не може представљати медиј на коме ће се одвијати званична комуникација у друштву, стварати стручна и књижевна дела, или преводити са страних језика. За народни језик се у овим срединама, на пример, истицало да је сиромашан терминима (посебно лексиком апстрактнога значења), неопходним једном књижевном језику. Тај неповољни друштвени статус народног језика у књижевности и писмености, с низом тадашњих предрасуда (стереотипа) о њему,³ прелио се и у прву половину XIX столећа. То потврђују бројни рус(кословен)изми садржани и у српским устанничким документима из Првог српског устанка, као *књаз м. кнез, совјет м. сав(ј)ет, верховни вожд м. врховни вођ(а)* и др.

Графија употребљавана у тадашњој писмености углавном је делила судбину језика. Иако је у писмености Срба православца столећима била у употреби ћирилица, она је до грађанских писаца с краја XVIII и почетком XIX столећа доспела с низом графема које су употребљаване према црквенословенском узору. Тако је и у световном домену по традицији употребљавана црквенословенска графија, о чему, на пример, сведоче тадашња двогласна слова *ю, я* и *џ* (изговор: *ју, ја, џџ*), слова која су алтернативно употребљавана за исти глас (нпр. слова *и, њ* и *і* исто су се изговарала – *і*), слова која се нису изговарала (тзв. „безгласна слова” *ѣ* и *ѥ* на крају речи) итд.

Претежно традиционалистички приступ језичкој политици, уз значајну улогу верског фактора, битно је, дакле, успоравао решавање важних лингвистичких питања код Срба тога времена. Било је исувише препрека које су и у првој половини XIX столећа ометале процес издизања српског народног језика на пиједестал књижевног.

II. КАРАЦИЋЕВ КУЛТУРНО-НАУЧНИ РАД И НАЦИОНАЛНА АФИРМАЦИЈА СРБА

1. Од самог почетка, филолошка делатност Вука Стефановића Караџића (1787–1864) била је усредсређена на питања националне афирмације Срба. И сами називи Караџићевих дела, *Српски рјечник* (1818), *Српска граматика* (1818), *Народне српске приповијетке* (1821), *Народне српске пјесме* (1823), *Народне српске пословице* (1836) итд., о томе речито говоре. Такав приступ је од Караџића тражио јасан раскид са црквеном традицијом и с њом скопчаним

³ Међу њима је било и оних с тежиштем на политичком аспекту. Таква је, нпр., била парадоксална бојазан да би прихватање народног језика за књижевни доносило опасност од унијаћења или покатоличавања српског православног становништва, јер се управо овакав културолошки модел тада неговао код истојезичног (/ српског) католичког становништва.

рускословенским (и руским) утицајем у савременој језичкој комуникацији. Он је то препознао као главни услов за стварање модерног српског књижевног језика. Караџић је, дакле, морао да се избори за потпуно уважавање српског националног курса код српске интелигенције, за шта су језичка питања и стварање модерног српског књижевног језика били одлична прилика, али и тежак изазов.⁴ На том захукталом националном курсу он је имао подршку многих европских интелектуалаца: из Немачке филолога Јакоба Грима, књижевника и научника Јохана Волфганга Гетеа, те историчара Леополда Ранкеа; из Аустрије филолога словеначког порекла Јернеја Копитара; из Енглеске филолога Џона Бауринга, и многих других. Посебно је била значајна улога Ј. Копитара, цензора словенских издања у Аустроугарској и кустоса Дворске библиотеке у Бечу. Он је био инспиратор, ментор и промотер у главним Караџићевим реформским потезима, па и непотписани коаутор појединих његових дела, што Караџић није крио.

Караџићев српски национални програм није био непосредно супротстављен политичким интересима водећих европских држава. Штавише, овај програм је у оној мери у којој је подразумевао потискивање руских политичких и културних утицаја с Балкана – одговарао овим државама и због тога био подржан. Неутралисање руских утицаја на Балкану сматрало се, наравно, најделотворнијим ако се спроведе управо од стране православних Срба, традиционалних приврженика Русије и руске културе. Тако је, иако делом мотивисана и савременим културним и комуникативним потребама (в. фус. 2), Копитарова подршка Караџићу имала и политичку позадину. Копитар 1832. године процењује да је Караџићева реформа „и у политичком погледу повољна за Аустрију, јер она (реформа) турске и аустријске Србе удаљује од Руса тиме што им даје властиту књижевност на њихову омиљеном матерњем језику.⁵ С друге стране, она их приближује католичким Илирцима, који *истим језиком* говоре и пишу, само латиницом” (Добрашиновић 1980: 107–108, курз. П. Р.).⁶ Можда се у том светлу могу посматрати и многе похвале које Копитар износи о српском народу, као она која говори о Србима као „најјачем словенском племену” (Исто 1980: 175),⁷ или она што је Ј. Грим упућује српском језику који

⁴ Уосталом, и сам Караџић је, као и Обрадовић, био подложен рускословенским језичким утицајима, нарочито на почетку. „Тешка је то ствар кад се човјеку из дјетињства штогод у памет уврти!”, пише он Копитару 1816. године (Добрашиновић 1980: 139).

⁵ Копитар сматра да би се тиме Срби не само могли отргнути од руских утицаја, већ можда и окренути против Руса (исп. Стојановић 1924: 738, 739, 741–742, 745).

⁶ За разлику од православних Срба, добар део католичких Срба („католичких Илираца”) били су аустроугарски поданици.

⁷ Ипак, Копитар није потцењивао Караџићеву интелектуалну снагу, тог „граматичког генија”, како га је називао (Стојановић 1924: 725). „Нешколовани Вук, – пише у једном писму – кога је мајка природа обдарила најбистријом главом тако издашно [...] Кад год помислим на њ, поносим се изврским својствима словенског разума” (Добрашиновић 1980: 125).

„у граматичком обиљу превазилази чешки и пољски” (Стојановић 1924: 173). Није искључено да је оваквих европских политичко-стратешких подухвата према Србима било и на другим плановима културе. Нека истраживања изнела су претпоставке да је и косовски мит управо из ових разлога оживљаван (или чак и стваран) на територијама суседних држава (нпр. Млетачка, Аустрија), те затим инфилтриран у српски народ како би се додатно подгревао његов отпор према Отоманској империји (Поповић 1977: 50).

2. На националном плану, дакле, афирмација Срба није могла бити спроведена без чврстог ослањања на народну културу и народни језик, односно без увођења народног језика у свеопшту писменост. Отуда Караџић започиње своју реформу с уверењем да је српски народни језик, управо онај из богатог фолклористичког корпуса, сасвим способан да преузме функцију модерног српског књижевног језика (језичког стандарда). Већ до 1818. године концепција Караџићеве реформе ће добити своје главне оквири, о чему сведоче његова дела: *Мала протонародња славено-сербска песнарица* (Беч, 1814), *Писменица сербскога језика* (Беч, 1814) и, посебно, *Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечма* (са *Српском граматиком* у уводном делу, XXIX–LXXI, Беч, 1818). У следећим деценијама Караџић ће у многим детаљима своју реформу дорађивати и употпуњавати, укључујући и изванредан отклон од ускоруралног приступа, али уз сталне отпоре у делу српске јавности.⁸

Видимо да се већ међу првим Караџићевим објављеним делима, заједно са скромном граматиком српског језика, јавља мала збирка српских народних песама. То је био почетак његовог организованог рада на сакупљању и објављивању српског фолклора (поезије и прозе), чиме је у славистичком свету постигао више циљева: а) Већ првообјављени фолклористички материјал је показао да ни рускословенски ни славеносербски не могу представљати пред Европом прави српски језик;⁹ б) Изворни и језички богат српски фолклор, удаљен од тадашњих малобројних градских културних центара (в. 3.2.), показао је да је способан да се на њему заснује модеран српски књижевни језик;¹⁰ в) Српски фолклор, посебно епика, својим бројним историјским темама и мотивима открио је да је управо он најбољи представник српског националног идентитета и чувар историјског памћења у српском народу;¹¹ итд.

⁸ Иако је, нпр., релативно брзо (до 1818. год.) заокружио реформу графичког система, Караџићева графика ће у Србији бити у потпуности прихваћена тек 1868. год., после пола столећа.

⁹ Тек су Караџићеве прве збирке народних песама представиле европским филолозима примере српског народног језика.

¹⁰ Да би ово доказао, Караџић се латио и превођења *Новог завета* на српски језик (објављен 1847. год.), што је изазвало незадовољство у круговима Српске православне цркве.

¹¹ Српска епика пева о бројним историјским личностима (нпр. цар Душан, кнез Лазар, Милош Обилић, Вукашин Мрњавчевић, Марко Краљевић, Карађорђе Петровић) и догађајима (Битка на Марици, Битка на Косову, Први српски устанак итд.).

Друштвеноисторијске и културне прилике у Европи биле су повољне за промоцију и популаризацију српског фолклора. У романтичарској Европи тога времена, нарочито у Немачкој, појачан је интерес за фолклор као израз аутентичности једног народа и његовог националног идентитета („огледало народног духа”), а српска народна поезија је на том плану имала шта да понуди Европи. Већ су први европски контакти са српском народном поезијом донели повољне стручне коментаре. Ј. Копитар истиче да су то „чудесно лепе народне песме свих врста”, Добрашиновић 1980: 45), а уобичајени су коментари (Ј. Грим, Ј. Копитар и др.) који ове песме пореде с Хомеровим (Исто: 31–40, Goldsworthy 1998: 23). Караџићеве збирке народних песама имале су одличан пријем у европским културним центрима и биле су превођене на све главне европске језике. Његов фолклористички рад тада постаје познат код Немаца, Француза, Руса, Пољака, Мађара, Чеха, Словенаца, Украјинаца, Швеђана, Италијана, укључујући и крајњи европски запад. Тако се у Лондону 1827. године појавила збирка српских народних песама на енглеском, *Servian popular poetry*, аутора Џона Бауринга (John Bowring, 1792–1872), енглеског филолога и секретара грчког комитета (исп. Поповић 1975: 79, Goldsworthy 1998: 23), с којим је Караџић био у преписци. У опширном уводу на педесетак страна, уз ослонац на тада релевантну стручну литературу (П. Ј. Шафарик, Ј. Грим, Ј. К. Аделунг, Ј. Копитар и др.), Бауринг даје кратку историју српског народа, преглед књижевног рада међу Србима (до времена Обрадовића и Караџића), те основна културолошка обележја српских народних песама и њиховог језика. Пуно хвале упућује Караџићу и његовом раду, а на почетку књиге је и песма-посвета намењена Караџићу (Bowring 1827). *Летонис Матице српске* (Пешта, 1828) преноси немачке коментаре овог превода на енглески, у којима се истиче да се и у Енглеској проширио укус за народну поезију Срба те да је он постао нека врста моде („да се и у Енглеској на еданпутъ вкусъ за народну поезію Сербалѧ распространіо, и да е као нѣкій родъ моде постао”, према Ковачек 1987: 138).¹²

Караџићеве фолклористичке збирке, посебно епске, добро су се, дакле, уклапале у европски културолошки миље, тада увелико окренут херојској прошлости европских народа. Томе се морају придодати Караџићеве историјски и етнографски списи о Србима, које је користио и Леополд Ранке (Leopold von Ranke, 1795–1886) у свом научном раду (исп. *Serbische Revolution*, 1829). Епске песме које је Караџић објављивао нису само подизале националну свест српског народа у време када му је то било прекопотребно, већ су утицале и на то да се на устанке Срба против оријенталног угњетача гледа са симпатија-

¹² Овакво стање праћено је и појачаним интересовањем европске филологије за српски језик (Ј. В. Гете, Ј. Грим, В. Р. Морфил и др.).

ма у јавном мњењу европских држава.¹³ „У томе свету он [Караџић] је више раширио име српско него све победе Карађорђевице и сви успеси Милошевици у стварању нове државе” (Стојановић 1924: 726). Тиме је Караџић остварио још један национални циљ.

3. Главни посао Караџића је, ипак, очекивао на лингвистичком плану, у реформи књижевног језика. Овде је он имао да реши два кључна питања: питање графиције која ће одговарати фонетском систему српског (народног) језика и питање избора дијалекатске основице за српски књижевни језик.

3.1. Своју реформу ћириличке графиције Караџић је отпочео под фонетским начелом „Пиши као што говориш” (Ј. К. Аделунг), тежећи да примени правило по којем ће сваком гласу српског језика одговарати по једно слово азбуке. Азбучни систем по мери фонетског система српског језика – био је још један од Караџићевих националних приступа лингвистичким питањима. Тиме је требало да Срби за свој световни (народни) језик добију световну (народну) азбуку, а да стара азбука буде препуштена унутарцрквеној употреби.¹⁴ У том смислу, ослањајући се на реформске идеје Саве Мркаља (1783–1833), изнете у делу *Сало дебелого јера либо азбукопротрес* (Будим 1810), Караџић је одбацио чак око 20 сувишних слова, по традицији употребљаваних, и свео укупан број слова на 30. Он истиче, притом, важност лингвистичког критерија у овом одабиру: Пољацима и Русима је, пише он, слово *ы*, на пример, потребно, „а ми мјесто њега имамо и” (Караџић 1818: XI). Но, то је морало укључити и трагање за појединим графицијским решењима, – па је Караџић, што прихватајући начелне савете (С. Мркаљ), што уз непосредну помоћ сарадника у вези с појединим питањима (Ј. Мушички), сачинио слова *ђ* (према постојећем *ћ*), *љ* и *њ* (према постојећим *л* и *н*). Поред тога, преузео је поједина графицијска решења која нису била уобичајена у тадашњој ћирилици: слова *ј* и *и*.¹⁵ Фонетско начело је подразумевало и правописна решења која ће у писању, углавном,

¹³ Наравно, званична политика дела европских држава знала је и за другачије приступе у вези с устанцима Срба и слабљењем турске управе на Балкану. Такав је, нпр., био случај с британском политиком, која на ова балканска дешавања није гледала благонаклоно (Goldsworthy 1998: 27–31), што је оставило својеврсне политичке рецидиве до данашњег дана (исп. британску ТВ серију *The Ottomans: Europe's Muslim Emperors*, ВВС, 2014). На другој страни, и читаво столеће након српских устанака, у британској јавности се писало и говорило о Србима као браниоцима европске цивилизације на Балкану (исп. West 1982). Та гранична позиција српског народа, растрзаног између Истока и Запада, у средишту је пажње и књижевног дела српског нобеловца Иве Андрића (Radić 2009).

¹⁴ О томе Караџић, помало иронично, пише Копитару да је најбоље црквена слова („Кирилова писмена”) оставити поповима и калуђерима, те да заједно с рускословенским језиком остану у цркви (уз „олтаре и пјевнице”) (Добрашиновић 1980: 141).

¹⁵ За слово *ј* сам Караџић истиче да га је преузео из латинице (исп. „Може бити да се ј коме зато не ће допасти, што је Латинско”, Караџић 1818: XI). С обзиром на уобичајену национално-симболичку функцију већине савремених графицијских система, разумљиво је што је овај Караџићев поступак изазвао незадовољство у делу српства.

бележити фонетске промене, на пример: *отац* → ген. *оца* (не: *отца*), *Србин* → прид. *српски* (не: *србски*) итд.

Караџићев интерес није остао везан само за ћирилицу. С обзиром на његово схватање распрострањености српског народа (в. III), Караџић се планирао позабавити и реформом латинице. Та реформа требало је да буде намењена Србима католицима, и да буде спроведена према истим начелима према којим је реформисао ћирилицу за Србе православце. Но, тај рад ће наставити његов млађи сарадник, Ђура Даничић (1825–1882).

3.2. Иако се Караџић на почетку своје реформе задовољио инсистирањем на употреби народног језика у писмености, без обзира на то о ком дијалекту је реч, он убрзо схвата да се за основицу књижевног језика мора изабрати један дијалекат. Ово је Караџића нагнало да се у својим истраживањима детаљније заинтересује за дијалекте српског језика, о чему он прве податке износи већ у својој *Писменици србскога језика* (1814). Српско говорно подручје (касније све чешће називано „штокавицом“) он овде дели на три дијалекта: *херцеговачки* (Херцеговина, Босна, Црна Гора, Далмација, Србија до Мачве, Ваљева и Краљева), *сремски* (Срем, Бачка, Банат, области Београда, Смедерева, Крагујевца, Ресаве, Пожаревца, Црне Реке, те Крајине до Тимока) и *славонски* (Славонија, Хрватска, Далмација). Караџић ће каснијим истраживањима употпуњавати ову слику, али се његов приступ неће суштински мењати.¹⁶ Иако је у почетку истицао да су му сви ови дијалекти подједнако драги, временом ће, ипак, препоручити свој *херцеговачки* (ијекавски) дијалекат¹⁷ за основицу књижевног језика, а у њему су огромну већину чинили православни Срби (Ивић / Кашић 1981: 361). Овакав модел књижевног језика (заснован на тзв. новоштокавским говорима) биће прихваћен и међу Хрватима (исп. Kordić 2010: 280–281, 284–285), који су у пређашњој књижевној продукцији углавном користили друге дијалекте, односно језике (тзв. чакавски, из приморске области, и кајкавски, из загребачке области, исп. фус. 21).¹⁸ Караџић наводи читав низ аргумената за одабир управо овог дијалекта за основицу српског књижевног језика, а у једном од њих каже: „Најчистије и најправил[н]ије се говори у Херцеговини и у Босни“ (Стојановић 1924: 589). Караџић је веровао да су ијекавске области, будући удаљене од градских центара, најбоље сачувале српски национални идентитет. У овим

¹⁶ Караџићев приступ српским дијалектима анализирао је више истраживача (Ј. Стојановић, А. Белић, П. Ивић и др.). Међу последњима који су се бавили овим питањем је Р. Herrity (1988).

¹⁷ Караџић овај дијалекат касније назива *јужним*, у оквиру поделе на источне (екавске), западне (икавске) и јужне (ијекавске) српске дијалекте.

¹⁸ У науци се истиче да је ово био „мудар потез који је огромно размакао границе културног и политичког зрачења Загреба и отворио пут на формирању модерне хрватске нације“ (Ивић/Кашић 1981: 360). Хрватски језикословци су у потоњем периоду симболичном дорадом овом књижевном моделу покушали обезбедити посебно, национално-лингвистичко обележје. То ће послужити као образац по којем ће се покушати и са грађењем посебног књижевног језика код Бошњака и Црногораца, касније насталих јужнословенских нација.

областима су, по њему, постале готово све српске народне песме и сачуван је здрав дух српског народа. У другим пак српским областима, посебно екавским крајевима у Угарској (Срем, Бачка, Банат), стање је, сматрао је, било посве другачије. Овде су се припадници вишег српског друштвеног слоја и интелигенција под утицајем туђе културе одродили од свог народа. Они су „заборавили [...] Српски и мислити”, пише Караџић (1849: 137).

III. КАРАЏИЋЕВА РЕФОРМА И ПИТАЊЕ РАСПРОСТРАЊЕНОСТИ СРБА И ЊИХОВОГ ЈЕЗИКА

1. Већ се из претходног излагања видело да Караџићева језичка и културна реформа није могла заобићи питање њеног могућег територијалног обухвата, тј. питање територијалне распрострањености Срба и српског језика. Караџић је већ од своје ране младости морао имати одређене представе о томе. О томе му је, на пример, могао прилично верно сведочити њему добро познат српски фолклор, али су му о томе могле говорити и границе Српске патријаршије, српске црквене институције у Отоманској империји, која је у једном периоду (1557–1766) обједињавала већину српских етничких области на Балкану: Србију, северну Македонију, југозападну Бугарску, Срем, Банат, Бачку, Славонију, Лику, Крбаву, Босну, Херцеговину, Далмацију.

Но, за Караџићев научни дух важније од тога било је оно што је он научио из европске филологије тога времена (Ј. Добровски, П. Ј. Шафарик, Ј. Грим) и, пре свих, од Ј. Копитара. Од Копитара и других европских филолога Караџић је, на пример, могао сазнати за књижевно дело чакавца Петра Хекторовића (1487–1572), који на свом поморском путу Хвар–Брач–Шолта бележи примере народног певања на „sarbski način” (тј. са српским припевом, Некторовић 1951: 15, 42).¹⁹ На исти начин је могао бити упознат с филолошким делом Славонца Антуна Матије Рељковића (1732–1798) и његовим односом према Славонији као српској етничкој области (исп. Kordić 2010: 273). Караџић је несумњиво морао знати за бројно српско становништво Босне и Херцеговине које ће у другој половини XIX столећа (попис из 1879), само међу православцима, заузимати 43% (Екмечић 1994: 131), а интересовао се и за обим заступљености српског народа на југоисточном правцу (Шоплук, Македонија, Албанија).²⁰ Уосталом,

¹⁹ Реч је о периферији српске етничке области (исп. Прилог), где је с краја XII столећа забележена употреба ћирилице (исп. Поваљски ћирилички натпис с острва Брач).

²⁰ У једном писму П. Ј. Шафарику (1827. год.) он пише: „Сад ћу нешто да Вас опоменем. Немојте Ви Србе бугарити. Не само што Љесковчани и Приштинци нијесу Бугари, него и сами Видинци и Типровчани и Пироћани по језику су ближе к Србима, него к Бугарима (премда не говоре чисто ни једним језиком) / . Н/едајте се Ви преварити којекаквим Бугарским ћифтама, које су, као сваки човек, ради свој род умложити” (Стојанчевић 1975: 17). За македонску област в. Караџић 1852 (одреднице: *Гостивар, Добра, Крчава, Тетово*).

почетком XIX столећа, пре познанства с Караџићем, у својим филолошким радовима Копитар дели српску књижевност на две гране, католичку („литература католичких Словено-Срба”) и православну („литература грчких Словено-Срба”). Прва група, коју Копитар назива и Илирцима,²¹ користи латиницу и насељава западне области (дубровачки, босански, славонски дијалекат), док друга насељава источније пределе и користи ћирилицу (Kopitar 1810: 79).

Сличан приступ бележи се и у историјским делима тога времена. Тако, ове теме се дотиче и Џ. Бауринг, напред поменути преводилац Караџићевих народних песама, и то на самом почетку своје књиге, у првој реченици увода (Introduction). Он овако преноси тадашња научна сазнања о распрострањености српског народа након великих миграција у VII столећу: „In the middle of the seventh century, a number of Slavonian tribes stretched themselves along the Sava and the Danube, down to the Black Sea, and founded, at different times, no less than six separate kingdoms, those of Bulgaria, Croatia, Servia, Bosnia, Slavonia, and Dalmatia ; under the name *Srb* the four last of these nations must be considered as comprised” (Bowring 1827: VII).²²

2. У духу времена у којем је живео, у трагању за српским националним идентитетом Караџић је полазио од језичког критерија, сматрајући друге критерије, на пример верски, другоразредним. Попут његовог претходника Д. Обрадовића, који пише да се обичаји и вера могу променити а порекло и језик не, и Караџић је истрајавао на ставу да језик треба да буде та главна културолошка константа око које се образује савремена нација, илуструјући то управо примерима из просвећене Европе. Заиста, за слободоумне људе тога времена, вероисповест није могла бити релевантан критериј у одређивању националног идентитета, већ етникум (сродство), тј. језик. То је Караџић имао прилике научити у Европи. Томе су га посебно могли подучити немачки научници (нпр. Јохан Готфрид Хердер), као и примери низа европских народа (Немци, Холанђани, Мађари, Словаци и др.) чија унутарња верска подељеност не негира њихово национално јединство.²³ Том питању Караџић је посветио студију *Срби сви и свуда* (Беч, 1849), доказујући да средишња јужнословенска (тзв. штокавска) језичка област (Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Срем, Банат, Бачка, Славонија, Далмација и др.) припада, у ствари, српском језичком, те и националном идентитету. Караџић зато оним католицима који не сматрају

²¹ Ни вођа Илирског покрета у Хрвата, кајкавац Људевит Гај (1809–1872), није порицао да је „илирски” језик, у ствари, српски: „nu nama još ni izdaleka nije na um palo ikada tvrditi, da to nije sèrbski već ilirski jezik” (Gaј 1846: 170), пише он.

²² И много касније, почетком XX столећа, ове области (Србија, Босна, делови Славоније и Далмације) наћи ће се на једној политичкој мапи Србије, исцртаној у Лондону (в. Прилог).

²³ Међу српским интелектуалцима тога времена овакав приступ је био широко прихваћен. Црногорски владика П. П. Његош ће у једној песми истаћи ту идентитетску надмоћ порекла над вером: „Не пита се, ко се како крсти, / Но чија му крвца грије душу, / чије га је мл’јeko задојило” (*Поздрав роду из Беча 1847. године*).

себе Србима, или нерадо прихватају српско име, већ се, на пример, изјашњавају по територијалној припадности као Славонци, Босанци, Далматинци (па и Илир(ци)), указује на то да они говоре српски језик. Он то поткрепљује и једним бројем разликовних језичких особина између српског („штокавског”), којим они говоре, и хрватског (пре свега „чакавског”) језика.

Будући католичко, ово становништво је у потоњим временима у већини, ипак, прилазило хрватској нацији, иако се у хрватској науци оно данас, мање-више, узима као од искона хрватско. Тако, иако износи у основи тачно запажање да је у XIX столећу дошло до својеврсног такмичења у појединим „штокавским” областима „за које није било у роџетку јасно хоће ли се окупити око ове или оне националне језгре” (99), Д. Брозовић ово фактички пориче када се ослања на конструкт по којем хрватска писменост („писани језик Хрвата”) од почетка XVI столећа па до илирског препорода обитава „у *štokavskoj Dalmaciji* s Dubrovnikom, u Bosni i Hercegovini i u Slavoniji” (Brozović 1970: 93). Осврћући се критички на овакву врсту анахронизма у савременој науци, С. Кордић истиче да је „*znanstveno neutemeljeno npr. katolike iz 15., 16., 17., 18. stoljeća u Slavoniji, Dalmaciji, Bosni itd. naknadno proglašavati Hrvatima kad hrvatska nacija u ono doba još nije bila oformljena, i katoličko stanovništvo npr. u 17. st. u Bosni, Slavoniji ili Dalmaciji nije sebe nazivalo Hrvatima*” (Kordić 2010: 196). Остајући, у ствари, на Караџићевим позицијама, она подсећа да ни у XIX столећу католици у Славонији нису користили етноним *Хрват*, а свој језик су звали *славонски*, или *шокачки* (Исто: 265).²⁴ У светлу тих питања, аутор подсећа и на познате дубровачке књижевнике католике (нпр. Матија Бан, Медо Пуцић), који су себе сматрали Србима (Исто: 196), као и на то да су Дубровчани столећима за свој језик користили израз *lingua seruiana* (Исто: 273).²⁵

Иако антиклерикалац по свом убеђењу, Караџић је, ипак, био спреман да поштује верску раслојеност овог становништва које говори истим језиком, – језиком који је он сматрао српским. Он зна да његова граматика из 1818. године није прва српска граматика уопште, већ прва српска граматика за православне, ћирилицом написана,²⁶ што је управо приступ који је он преузео од Копитара (исп. Добрашиновић 1980: 124). Из тих разлога Караџић брине

²⁴ У студији се дају подаци и о значајном проценту православног живља у овим областима (Исто: 209).

²⁵ Познато је, међутим, и то да су у западним областима (нпр. Далмацији) „многие славјане, исповедовавши католицизм, считали себя *сербами* не толькo в первой половине XIX в., но и сто лет спустя” (Чуркина 1997: 29, курс. П. Р.), али и то да су Брозови партизани крајем Другог светског рата забили „глогв колац остацима ”Срба католика”” (Екмечић 2011: 503). Кад би ови и бројни други подаци били уважавани, они би увелико поправили и саму слику о Караџићу и отклонили негативне стереотипе о њему којима данас робује део западне научне литературе (исп. нпр. Frucht 2005).

²⁶ Граматика за истојезичне католике, писаних латиницом, било је и у претходном периоду (Ј. Микаља, Ф. М. Апендини, И. А. Брлић и др.).

и о говорницима српског језика који пишу латиницом, тежећи да усвојено фонетско начело *један глас : једно слово* пренесе и на латиницу (в. П.3.1.). И у својим каснијим допунама реформе књижевног језика Караџић ће покушати да поједина нормативно-граматичка решења (укључивање консонанта *x* 1836. год., напуштање јекавског јотовања 1839. год.) приближи католичким Србима („нашој браћи римског закона”, како је говорио). Југословенска идеологија, посебно комунистичка (титоистичка), покушаће да овакве Караџићеве поступке представи као његово приближавање Хрватима и његов рад на српско-хрватском и југословенском уједињењу, те и стварању тзв. *српскохрватског* књижевног језика.²⁷

3. Караџић је до краја живота сматрао да је језик најпоузданије обележје једне нације, те да средишња јужнословенска језичка област, коју настањује становништво различите вере (православци, католици и муслимани), припада српском језичком простору. Он је као етнограф и историчар добро знао да су ово области у којима живи (или је живело) српско име одвајкада (исп. Ђерић 1914), као што је знао историјски и културолошки значај чињенице да Срби не говоре (нити су икад говорили) језичким идиомима који се говоре у суседним зонама (нпр. „чакавским” или „кајкавским”). Потоње интензивно обликовање (и преобликовање) садржаја појма нација у овим областима, што је политички и социолингвистички процес који и данас траје, истакло је у први план неке друге факторе, најпре верски (у односу између Срба и Хрвата, потом и Бошњака у односу на Србе и Хрвате), а затим и неке друге. Отуда ће хрватски филолог Ватрослав Јагић (1838–1923), иако је у начелу заступао тезу о српско-хрватском језичком јединству, исказаном у дијалекатском тројству (штокавица, чакавица, кајкавица), помно трагати за језичким и нејезичким критеријима у проширивању и заокруживању хрватског национално-лингвистичког корпуса. И њему је на том путу, чини се, верска (католичка) припадност основна водиља: „Jedinstvo duševno ne pita za gramatiku” – забележиће он у једном писму (Hamm 1951: 198).²⁸

²⁷ Иако су радили у недемократском, тоталитарном режиму и у научнополитичком миљеу „српскохрватског” језичког конструкта, поједини српски аутори су налазили начина да не наруше праву слику Караџићеве реформе, истичући, нпр. у овом случају, како је Караџић увођењем фонеме *x* и напуштањем јекавског јотовања, поред осталог, „приближио свој књижевни језик старијој српској традицији” (Ивић / Кашић 1981: 343, курс. П. Р.). Занимљиво је да се идеолошки терет комунистичког наслеђа, који је трпела и србистика, данас углавном превиђа у српској средини, посебно интелектуалној.

²⁸ Титоистичка идеологија, иако формално атеистичка, подржаће овакав приступ (исп. Vukomanović 1987: 61, 87). У међувремену ће се код Хрвата, тако, поново појачати рад на хрватском језичком инжењерингу који треба да, колико је год то могуће, потцрта разлике између српског и хрватског књижевног језика, иако су они узрасли на истој, српској дијалекатској основи. Тиме је и на хрватској страни, у ствари, одато признање језику као инструментарију без кога се, бар на Балкану, национални идентитет тешко гради.

Ерупцију таквих процеса у западним крајевима наслуђивао је и сам Караџић, исказујући спремност да их у име будућег српско-хрватског суживота разуме и толерише (Караџић 1961: 154). То, наравно, неће решити политичке затегнутости између ових нација, као што неће решити ни бројне филолошке спорове међу њима. Они ће се до данашњег дана циклично обнављати након периода политичког замишљања. Распад СФР Југославије (1991–1995) био је, тако, још једна прилика да се ове супротстављености истакну и заоштре, управо с обзиром на национално-територијални аспект ових питања. Хрватска наука у хрватски језички корпус прибравља данас све говоре католичког живља на широком јужнословенском пространству од Ријеке и Вараждина преко Босне и Херцеговине до Боке и Косова, рачунајући и католичку (тј. покатоличену) дијаспору изван некадашње СФРЈ (Lisac 1998, исп. Радић 2014). Реч је о својеврсном панкатоличком обједињавању тзв. чакавског, кајкавског и штокавског (када је реч о „штокавцима-католицима“) корпуса, који би по Караџићевој лингвистичкој парадигми морао припасти двама или трима језицима. То, по свему судећи, није крај, јер хрватско виђење сопственог дијасистема, када већ и присвајање целокупне ијекавице служи хрватском лингвистичком продору,²⁹ дели један корак од подвођења и читавог „штокавског“ (дакле и српско-бошњачко-црногорског) ареала под корпус хрватског језика.³⁰

На другој страни, ни Караџићев приступ није остао без својих следбеника у науци (међу Србима: Ђ. Даничић, Ст. Новаковић, Љ. Стојановић, П. Милосављевић, Д. Петровић, Р. Маројевић, М. Ковачевић, Ј. Стојановић и др.), који ће, мање или више доследно, пратити Караџићеву идеју о српском језичком идентитету средњејужнословенске (тзв. штокавске) области, без обзира на верску или неку другу подељеност њених говорника.³¹ Врстан познавалац јужнословенске дијалектологије, Павле Ивић (1924–1999), оцењујући, на пример, односе савременог српског и хрватског књижевног језика према сопственој дијалекатској бази и књижевној традицији пише: „And indeed, the Serbian literary language is actually Serbian in origin, while Croatian in most of its characteristics is not related to Croatian dialects or older Croatian tradition“ (Ivić 2001: 8). Вероватно управо из тих разлога, објективни познаваоци савременог стања у Хрватској учвршћење хрватског књижевног језика доводе у зависност

²⁹ О томе сведоче и поједине мапе „хрватског“ језика штампане у новије време (исп. „Карта хрватског језика са додатком српског“ у Matasić 1981).

³⁰ То је у прошлости већ виђено у наступу хрватских интелектуалаца (нпр. А. Старчевића).

³¹ И деловањем изнутра, и утицајем споља, разноразним методама се до данашњег дана политика обилато меша у језичка питања. На потребу раздвајања ових приступа указује још Франц Миклошич (1813–1891), професор катедре за словенску филологију у Бечу. Он је доследно бранио Караџићев филолошки приступ (разликујући српски од хрватског онако како их је разликовао Караџић), али не негирајући потребу да се Срби и Хрвати у одређеном тренутку политички уједине (Миклошић 1879: 201).

од оних који ће образовати следеће генерације хрватских ђака, као и обима у коме ће школске граматике, правописи и речници одражавати препоруке национално оријентисаних лингвиста (Greenberg 2008: 133).

*

Упорно и аргументовано заступајући своје ставове, Караџић је половином XIX stoleћа прокрчио пут својој језичкој реформи код Срба. Његова реформа је, несумњиво, имала широк културолошки домет, дајући значајан допринос учвршћивању српске националне свести. Уочено је како је Караџићево дело на свој начин било присутно и у потоњим ослободилачким ратовима, који су завршени тек почетком XX stoleћа (Балканским ратом 1912), протеривањем турске власти с Балкана. Снажан отпор српских бораца црпао је тада снагу управо из јуначке епске прошлости коју је Караџић приближио Србима (Поповић 1977: 147). Иако је живот провео у прогонима и оскудици, а његова дела често била критикована и забрањивана, у Караџићу су следеће генерације виделе оснивача науке о српском језику, оснивача српске етнографије, па и „првог оригиналног писца савремене Историје Српске” (Стојановић 1924: 725).

Када је реч о распрострањености српског језика, видели смо да Караџићев приступ није нестао без трага у српској науци. Реч је, несумњиво, о вишевековном континуитету у поимању српског етничког простора од стране српског народа и његових водећих интелектуалаца. И не само српског. На неке примере сам већ имао прилике овде указати, а завређује пажњу још један пример за крај. На политичкој мапи насталој пре сто година Лондонским споразумом (Treaty of London, 1915), западне границе Србије (тј. Србије и Црне Горе) нису представљене много другачије од оних српских етничких граница које је управо филолошком методом, и углавном уз подршку тадашње европске науке, омеђио Вук Караџић.³² Зашто се пак границе Србије и српског народа данас битно разликују од оних пројектованих на лондонској мапи – посебно је питање. Можда нам један од одговора нуди британски историчар и политичар Р. В. Ситон-Вотсон (Robert William Seton-Watson, 1879–1951), који је управо почетком XX stoleћа оценио како би победа свесрпске идеје била „trijumf istočne kulture nad zapadnom [...] smrtni udarac napretku i modernizaciji na čitavom Balkanu” (Todorova 1999: 207). То нам даје могућност да разумемо многа значајна чворишта српске прошлости и садашњости на Балкану, укључујући и лингвистичко.³³

³²Привлачи пажњу чињеница да и савремена генетичка истраживања порекла (нпр. у вези с доминацијом појединих хаплогрупа) виде ову област као прилично јединствену (в. Тодоровић 2015: 129, 141 и др.).

³³То нам, тако, у исто време пружа могућност да разумемо и зашто су се филологије западних земаља определиле за расцеп између сопственог признавања новонасталих јужнословенских

ПРИЛОГ: Лондонски споразум, 1915

(<http://www.jugoslavologija.eu/london-treaty-1915/>, приступљено 4. II 2015)

– с мапом западних области понуђених Србији.

ЛИТЕРАТУРА

Арато 1983: Ендре Арато, *Борба за стварање књижевног језика у Источној Европи*, Културно-политички покрети народа Хабзбуршке монархије у XIX веку (зборник радова), Матица српска, Нови Сад, 61–87.

Добрашиновић 1980: Голуб Добрашиновић (прир.), *Копитар и Вук*, Вуков сабор (Тршић) – Издавачка радна организација „Рад”, Београд.

ких „језика”, нпр. „хрватског”, „босанског”, „црногорског”, „српског” (заправо „србијанског”), у оквиру новостворених политичких граница, и истовремене тежње за очувањем србкокرواتистичког језичког модела под именом БХС(Ц)-језик. Први приступ је, може се претпоставити, створен за Балкан, тамошње јужнословенске државице и њихову скромну лингвистичку науку (те и много тога што из тих деоба може произаћи), а други је, очито, намењен Западу, и то, како се тамо често може чути: из посве практичних разлога!

- Ђерић 1914²**: Вас. Ђерић, *О српском имену по западнијем крајевима нашега народа*, Београд.
- Екмечић 1994**: Милорад Екмечић, *Аустријска политика у Босни*, Даница – српски народни илустровани календар за годину 1995, Вукова задужбина, Београд, 128–134.
- Екмечић 2011⁴**: Милорад Екмечић, *Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом веку (1492–1992)*, Енго-Giunti, Београд.
- Ивић / Кашић 1981**: Павле Ивић, Јован Кашић, *О језику код Срба у раздобљу од 1804. до 1878*, Историја српског народа, пета књига, други том, Српска књижевна задруга, Београд, 311–380.
- Караџић 1818**: Вук Стефановић Караџић, *Српски рјечник, истолкован њемачким и латинским ријечма*, Беч (Просвета, Београд 1969 – фототипија).
- Караџић 1849**: Вук Стефановић Караџић, *Срби сви и свуда*, 129–146, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд 2002.
- Караџић 1852**: Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник, истумачен њемачкијем и латинскијем ријечма*, Беч (Нолит, Београд 1975 – фототипија).
- Караџић 1961**: Вук Стефановић Караџић, *Срби и Хрвати*, 151–154, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд 2002.
- Ковачек 1987**: Божидар Ковачек (прир.), *Магарашевићев Летопис о Вуку и народној поезији* (фототипски колаж), Нови Сад.
- Миклошић 1879**: Франц Миклошић, *Српски и хрватски*, 201–202, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд 2002.
- Младеновић 1973**: Александар Младеновић, *Типови књижевног језика код Срба у другој половини XVIII и почетком XIX века*, Реферати за VII међународни конгрес слависта у Варшави, Филозофски факултет, Нови Сад, 39–53.
- Поповић 1977²**: Миодраг Поповић, *Видовдан и часни крст, Оглед из књижевне археологије*, Слово љубве, Београд.
- Радић 2014**: Првослав Радић, *Из икавске баштине српског језика: О говору тукуљских Раца*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 43/3, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд, 181–213.
- Стојановић 1924**: Љуб. Стојановић, *Живот и рад Вука Стеф. Караџића*, Штампарија графичког завода „Макарине”, А. Д., Београд–Земун.

- Стојанчевић 1975:** Владимир Стојанчевић, *Вуково интересовање за „Шоп-лук” и „Шопове”*, Ковчежић, Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књига тринаеста, Вуков и Доситејев музеј, Београд, 15–20.
- Тодоровић 2015:** Ивица Тодоровић и др., *Етнологија и генетика, Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије*, Етнографски институт САНУ – Друштво српских родословаца „Порекло”, Београд.
- Чуркина 1997:** И. В. Чуркина, *Национальное возрождение югославянских народов Габзбургской монархии*, у: Чуркина и др., *На путях к Югослави: за и против*, Российская академия наук – Институт славяноведения и балканистики, Индрик, Москва, 8–58.
- Bowring 1827:** John Bowring, *Servian popular poetry*, http://books.google.rs/book?id=ijwJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (приступљено 7. V 2014).
- Brozović 1970:** Dalibor Brozović, *Standardni jezik – Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja*, Matica hrvatska, Zagreb.
- Frucht 2005:** Richard Frucht (ed.), *An Introduction to the People, Lands, and Culture*, Volume 3, ABC – Clío, Santa Barbara (California), Denver (Colorado), Oxford (England).
- Gaj 1846:** Ljudevit Gaj, *Čije je kolo*, 169–171, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Трбник, Београд 2002.
- Goldsworthy 1998:** Vesna Goldsworthy, *Inventing Ruritania, The imperialism of the imagination*, Yale University Press – New Haven and London.
- Greenberg 2008²:** Robert D. Greenberg, *Language and Identity in the Balkans, Serbo-Croatian and its Disintegration*, Oxford Univeristy Press, New York.
- Hamm 1951:** Josip Hamm, *Vatroslav Jagić i Poljaci*, RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 282, Odjel za filologiju, knjiga I, Zagreb, 75–222.
- Hektorović 1951:** Petar Hektorović, *Ribanje i ribarsko prigovaranje* (прir. Ramiro Bujas), Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- Herrity 1988:** Peter Herrity, *Вук као дијалектолог*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 17/2, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд, 349–358.
- Ivić 2001:** Pavle Ivić, *Language planning in Serbia today*, International Journal of the Sociology of Language, 151, Berlin – New York (offprint), 7–17.

- Kopitar 1810:** Jernej Kopitar, *Патриотске фантазије једног Словена*, 75–84, у: П. Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд 2002.
- Kordić 2010:** Snježana Kordić, *Jezik i nacionalizam*, Durieux, Zagreb.
- Lisac 1998:** Josip Lisac, *Štokavski i torlački idiomi Hrvata*, Hrvatski jezik (red. Mijo Lončarić), Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole, 195–204.
- Matasić 1981:** Tomo Matasić, *Dobar dan! Ein Lehrbuch des Kroatischen mit Anhang für Serbisch*, Max Hueber Verlag, München.
- Popović 1975:** Miodrag Popović, *Romantizam I*, Nolit, Beograd.
- Radić 2009:** Prvoslav Radić, *Ivo Andrić between the East and West – Cultural draft*, Исследования по славянским языкам, 14, Корейская ассоциация славистов, Сеул, 373–385.
- Todorova 1999:** Marija Todorova, *Imaginarni Balkan*, Biblioteka XX vek – Čigoja štampa, Beograd.
- Vukomanović 1987:** Slavko Vukomanović, *Jezik, društvo, nacija*, Jugoslovenska revija, Beograd.
- West 1982:** Rebecca West, *Black Lamb and Grey Falcon. A Journey Through Yugoslavia*, Macmillan, London [прво издање 1941].

THE LANGUAGE REFORM OF VUK ST. KARADŽIĆ AND THE NATIONAL QUESTION AMONG THE SERBS

Summary

From the very beginning, the philological activity of Vuk Karadžić was focused on issues associated with the national affirmation of the Serbs. Karadžić's main task was related to the sphere of linguistics and it had to do with the reform of the literary (standard) language. In this context, he had to address two key issues: designing of a writing system that would be adjusted to the phonetic system of the folk language and the selection of the dialect basis for the literary language. Conforming to the spirit of the times in which he lived, in his pursuit of the national identity of the Serbs, Vuk Karadžić primarily relied on linguistic criteria, considering other criteria, such as religion, less important. Karadžić's approach to the issue of the distribution of the Serb language did not remain without followers in contemporary studies.

Prvoslav T. Radić